

MARKAZIY OSIYODA EKOLOGIK MUAMMOLARNI HAL QILISHDA BMTNING ROLI

Bekdurdiyeva Gulmira Axmatjonovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti doktoranti

bekturdiyevagulmira1@gmail.com

Annotatsiya. Markaziy Osiyo davlatlari ham yuqorida sanab o'tilgan hujjatlarni hamkorlik asosida mintaqaviy miqyosda turli loyihalar, harakatlar, fondlar va mintaqaviy konferensiyalar ko'rinishida amal qilib kelmoqda. Ammo shuni ham ta'kidlash joizki, ko'p hollarda mintaqada davlatlarining xatti harakatlarida uyg'unlik kuzatilmaydi. Kundan kunga dolzarbligi oshib borayotgan mazkur masalaga mintaqada davlatlari BMT va shu kabi yuqori tashkilotlar bilan hamkorlikda va uyg'unlikda harakat qilishlari orqali bugungi kunda barcha davlatlarga jiddiy xavf solayotgan muammolarga yechim topish mumkin bo'ladi.

Kalit so'zlar: ekologik huquq, ekologik qonub, atrof-muhitni boshqarish, radiaktiv chiqindilar, atrof-muhit siyosati, xalqaro hamkorlik.

Abstract. The Central Asian countries have also been implementing the above-mentioned documents on a regional scale through various projects, actions, funds and regional conferences on a cooperative basis. However, it is also worth noting that in many cases there is no coordination in the actions of the countries of the region. By addressing this issue, which is becoming increasingly urgent day by day, the countries of the region can find solutions to the problems that seriously threaten all countries today by working together and in harmony with the UN and similar higher organizations.

Keywords: environmental law, environmental law, environmental management, radioactive waste, environmental policy, international cooperation

Аннотация. Страны Центральной Азии также реализуют вышеуказанные документы в региональном масштабе посредством сотрудничества в форме различных проектов, акций, фондов и региональных конференций. Однако стоит также отметить, что во многих случаях отсутствует согласованность в действиях стран региона. Работая сообща и в согласии с ООН и аналогичными высшими организациями по этому вопросу, который становится все более актуальным с каждым днем, можно будет найти решения проблем, которые сегодня серьезно угрожают всем странам.

Ключевые слова: экологическое право, экологическое право, управление окружающей средой, радиоактивные отходы, экологическая политика, международное сотрудничество

Kirish. Atrof-muhitni xalqaro huquqiy muhofaza qilish - bu xalqaro huquqning nisbatan yangi tarmog'i bo'lib, u xalqaro huquq tizimining maxsus tarmog'ini tashkil etuvchi va uning subyektlarining atrof-muhitga etkazilgan zararning oldini olish, cheklash va bartaraf etish bo'yicha harakatlarini tartibga soluvchi xalqaro huquq tamoyillari va normalari yig'indisidir. atrof-muhitga turli xil ta'sir manbalaridan, shuningdek, tabiiy resurslardan oqilona, ekologik jihatdan oqilona foydalanish. Butun dunyo hamjamiyati tabiiy resurslardan oqilona foydalanishdan manfaatdor, chunki alohida davlatlarning sa'y-harakatlari bilan atrof-muhitni muhofaza qilish nafaqat samarasiz, balki amalda foydasizdir.

Metodlar. Mavzuni tahlil qilishda xalqaro munosabatlari nazariyasida qo'llaniluvchi tizimli tahlil metodi orqali o'rganib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Natijalar. Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun hujjatlari xalqaro munosabatlar doirasida keyingi yillarda juda jadal rivojlanib, huquqiy tartibga solish obyektlarining tobora ko'payib borayotgan doirasiga tarqalmoqda. Shu bois, insonning yashash huquqini - oddiy va tabiiy - amalga oshirish bugungi kunda ekologik muammolarni xalqaro hal qilmasdan amalga oshirib bo'lmaydi [1].

Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi xalqaro hamkorlikning asosiy yo'nalishlari atrof-muhitni muhofaza qilish va undan oqilona foydalanishdir.

Xalqaro ekologik huquqni shakllantirishda Evropa Ittifoqining kelishilgan huquqiy normalarni chiqarish amaliyoti alohida o'rin tutadi, ular bevosita Ittifoqqa a'zo bo'lgan davlatlarning qonunchiligiga kiritilgan. 1960-1970-yillar orasida yashil harakatlar sifatida boshlangan ekologik muammolarga e'tibor ijtimoiy harakatdan siyosiy harakatlrga o'ta boshladi [2].

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlikda ham shunga o'xshash narsa yuzaga kelmoqda. Bu yerda 1992-yildan ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida hamkorlik to'g'risida Bitim hamda Bitim ishtirokchilarining burchlari, huquq va majburiyatlari to'g'risidagi Bayonnoma mavjud. Davlatlararo ekologiya kengashi va Davlatlararo ekologiya fondi tuzildi. 1993 yilda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga a'zo davlatlarning Parlamentlararo Assambleyasi "Hamdo'stlik davlatlarida ekologik xavf tamoyillari to'g'risida"gi tavsiyaviy qonunchilik aktini qabul qildi, u manfaatdor tomonlarning milliy ekologik qonunchiligini ma'lum darajada uyg'unlashtirishga qaratilgan. davlatlar. Maslahat xarakteriga ega bo'lgan xalqaro-huquqiy normalar va ekologik huquq bo'yicha aktlar xalqaro konferentsiyalar va xalqaro tashkilotlar tomonidan qabul qilingan deklaratsiyalar, nizomlar, paktlar, rezolyutsiyalar, qarorlar, farmonlar va shu turdagi boshqa hujjatlar shaklida mavjud[3].

Ekologik qonunning shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan eng muhim xalqaro ekologik konferentsiyalardan kamida ikkitasi ajralib turadi:

Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson muhiti bo'yicha Stokgolm konferentsiyasi (1972 yil 5-16 iyun, Stokgolm) va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit va rivojlanish bo'yicha Braziliya konferentsiyasi (1992 yil 3-14 iyun, Rio-de-Janeyro) qisqacha "RIO-92" deb nomlangan [4].

Hozirgi vaqtda 120 davlatda atrof-muhitni muhofaza qilish va atrof-muhitni boshqarish bo'yicha umumiy (yaxlit) qonunlar qabul qilingan. 100 dan ortiq mamlakatlarda atrof-muhitni muhofaza qilish vazirliklari yoki unga tenglashtirilgan organlar tashkil etilgan. Tabiiy resurslardan foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilishni huquqiy tartibga solishning yangi usullari ishlab chiqilmoqda: atrof-muhitni tartibga solish, standartlashtirish; litsenziyalash tartibi - litsenziyalar, sertifikatlar va boshqalar; iqtisodiy mexanizmlar - soliqlar, imtiyozlar, sug'urta; uzoq muddatli rejalashtirish va dasturlash; huquqiy tartibga solishning tarmoq, ma'muriy-hududiy va ekologik-mintaqaviy yondashuvlari kombinatsiyasi; uzoq vaqtdan beri qo'llanilgan inspeksiya nazorati usullariga qo'shimcha ravishda profilaktik nazorat (ekologik baholash); atrof-muhitni ifloslantiruvchi moddalarga nisbatan tuzatish choralarini qo'llash - atrof-muhitga zararli faoliyatni to'xtatib turish yoki to'xtatish, "ifloslovchi to'laydi" tamoyilini qo'llash, etkazilgan zararni qoplash va boshqalar[5].

Shu maqsadda Ashxobodda yangi xalqaro tuzilma – BMTning Markaziy Osiyo uchun Preventiv diplomatiya bo'yicha mintaqaviy markazi (PDMM) paydo bo'ldi.

2004-yil sentabrida Turkmaniston Qozog‘iston tomonidan qo‘llab-quvvatlangan PDMMni yaratish tashabbusi bilan chiqdi. Shundan so‘ng Markaziy Osiyoning barcha beshta davlati vakillari o‘rtasida qator maslahatlashuvlar bo‘lib o‘tdi. Natijada bu fikr umumiy ma‘qullandi va Markazni Turkmaniston poytaxtida joylashtirish to‘g‘risida kelishuvga erishildi.

2007-yil 7-mayda BMT Bosh kotibi Pan Gi Mun BMT Xavfsizlik Kengashi Prezidenti Z.Xalilzodga yo‘llagan maktubida BMTning Terrorizmga qarshi global strategiyasi va Oliy darajadagi komissiya tavsiyalariga muvofiq mojarolarning oldini olish sohasida BMT salohiyatini kuchaytirish zarurati bilan bog‘liq tahdidlar, muammolar va o‘zgarishlar hamda u Ashxobodda PDMM tashkil etish niyatida ekanligi bayon etilgan edi.

Markazning ochilish marosimi 2007 yil 10 dekabrda bo‘lib o‘tdi. Unda Rossiya tashqi ishlar vazirining birinchi o‘rinbosari A.I.Denisov ishtirok etdi.

PDMM rahbari - BMT Bosh kotibining (SRSG) maxsus vakili M. Jencha (Slovakiya), uning o‘rinbosari - F. Klimchuk (Rossiya). BMTning Markaziy Osiyodagi oliy mansabdor shaxsi sifatida SRSGga BMTning mintaqada faoliyat yuritayotgan barcha tuzilmalari harakatlarining siyosiy muvofiqlashtiruvchisi sifatida keng vakolatlar berilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi (MDH) mamlakatlari o‘rtasidagi hamkorlikda ham shunga o‘xshash narsa yuzaga kelmoqda. Bu yerda 1992-yildan ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida hamkorlik to‘g‘risida Bitim hamda Bitim ishtirokchilarining burchlari, huquq va majburiyatlari to‘g‘risidagi Bayonnoma mavjud. Davlatlararo ekologiya kengashi va Davlatlararo ekologiya fondi tuzildi. 1993 yilda Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligiga a‘zo davlatlarning Parlamentlararo Assambleyasi “Hamdo‘stlik davlatlarida ekologik xavf tamoyillari to‘g‘risida”gi tavsiyaviy qonunchilik aktini qabul qildi, u manfaatdor tomonlarning milliy ekologik qonunchiligini ma‘lum darajada uyg‘unlashtirishga qaratilgan. davlatlar. Maslahat xarakteriga ega bo‘lgan xalqaro-huquqiy normalar va ekologik huquq bo‘yicha aktlar xalqaro konferentsiyalar va xalqaro tashkilotlar tomonidan qabul qilingan deklaratsiyalar, nizomlar, paktlar, rezolyutsiyalar, qarorlar, farmonlar va shu turdagi boshqa hujjatlar shaklida mavjud.

Ekologik qonunning shakllanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatgan eng muhim xalqaro ekologik konferentsiyalardan kamida ikkitasi ajralib turadi:

Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson muhiti bo‘yicha Stokgolm konferentsiyasi (1972 yil 5-16 iyun, Stokgolm) va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit va rivojlanish bo‘yicha Braziliya konferentsiyasi (1992 yil 3-14 iyun, Rio-de-Janeyro) qisqacha "RIO-92" deb nomlangan.

XM shaharlar va jamoalar yoki nodavlat notijorat tashkilotlari kabi hamkorlikda bo‘lishi mumkin bo‘lgan boshqa subyektlarga emas, balki davlatlar va ularning milliy manfaatlariga haddan tashqari e‘tibor qaratadi. Shuning uchun O.N. Dubovik ta‘kidlaganidek, “atrof-muhit siyosati va uning ustuvor yo‘nalishlarini aniqlash ma‘lum bir mamlakatning ekologik qonunchilik va uning predmetini tushunishiga bog‘liq”. Olim o‘z fikrini isbotlash uchun uning ekologik huquq predmetini tushunishi ma‘lum muammolarni hal qilishning huquqiy imkoniyatlari va vositalarini belgilashda, ba‘zan esa zararli radioaktiv chiqindilarni utilizatsiya qilish to‘g‘risida qaror qabul qiluvchi shaxs tomonidan namoyon bo‘lishini ta‘kidladi.

Munozaralar. 2017-yilda O‘zbekiston Prezidenti Mirziyoyev Sh.M. Qirg‘izistonga tashrif buyurganida, u Qambarota GES-1ni birgalikda qurishda “Qambarota stansiyasini birgalikda quramiz. Chunki bu bizga kerak, bizga kerak. Chunki biz jonlanib, tarix bizni kechirmaydi, deb aytayotgan bo‘lsak, buni har ikki tomon uchun ham foydali bo‘lishi uchun muvozanatli, oqilona qilishimiz kerak. Va bu foydali” [6].

Erishilgan kelishuvlar Shavkat Mirziyoyevning 2021-yil mart oyida Bishkekka soʻnggi tashrifi chogʻida tasdiqlangan. Rogʻun GESiga kelsak, Oʻzbekistonda ham vaziyat yumshagan. 2018-yilda ikki davlat prezidentlari birgalikda “Markaziy Osiyo uchun suv-energetika muammolarini hal qilish uchun mavjud va qurilayotgan gidroenergetika inshootlariga ega boʻlish muhim”, deb taʼkidlagan edi.

2018-yilning 27-sentabr kuni Oʻzbekiston va Tojikiston prezidentlari Tursunzoda shahridagi “Talko” korxonasi tashrif buyurishdi. 1975 yilda qurilgan zavod 2007 yilda “Tojikiston alyuminiy kompaniyasi” davlat unitar korxonasi aylantirildi. Bugungi kunda TALCO konchilik va kimyo va metallurgiya sanoatining koʻplab korxonalarini birlashtirgan. Iyul oyida Oʻzbekistonning KRANTAS GROUP va Tojikiston alyuminiy kompaniyasi hamkorlikda “TALCO – KRANTAS” maxsus uskunalar zavodini yaratdilar. Qoʻshma korxonada traktor pritseptlari, avtokranlar, yarim tirkamalar va boshqa turdagi maxsus texnikalar ishlab chiqariladi. Prezidentlar loyiha taqdimoti, shuningdek, “Talko” kompaniyasi faoliyati bilan tanishdi. Bu tashrif ham muhim ijtimoiy-ekologik ahamiyatga ega edi[7].

Shunday qilib, davlatlar ekologik muammolarni hal etishda xalqaro, mintaqaviy darajalarda harakat qilishi lozim. Sovuq urushdan keyin jahon hamjamiyati ekologiya masalasi qanchalik muhimligini tushunib yetdi va xalqaro darajada deklaratsiyalar, nizomlar, paktlar, rezolyutsiyalar, qarorlar, farmonlar va shu turdagi boshqa hujjatlar shaklida chora-tadbirlar koʻrib kelinmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari ham yuqorida sanab oʻtilgan hujjatlarni hamkorlik asosida mintaqaviy miqyosda turli loyihalar, harakatlar, fondlar va mintaqaviy konferensiyalar koʻrinishida amal qilib kelmoqda. Ammo shuni ham taʼkidlash joizki, koʻp hollarda mintaqaviy davlatlarning xatti harakatlarida uygʻunlik kuzatilmaydi. Baʼzida esa qabul qilingan hujjatlar qogʻozdagi amal qilish holatlari ham koʻzga tashlanadi. Kundan kunga dolzarbligi oshib borayotgan mazkur masalaga mintaqaviy davlatlari hamkorlikda va uygʻunlikda harakat qilishlari orqali bugungi kunda barcha davlatlarga jiddiy xavf solayotgan muammolarga yechim topish mumkin boʻladi. Shu bilan birgalikda mintaqaviy davlatlarning ekologiya masalasiga davlat siyosati darajasida yondashyotganlari mazkur davlatlardagi atrof-muhit masalalari bilan shugʻullanuvchi vazirliklar, markazlar, siyosiy partiyalarning faoliyatida namoyon boʻladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, iqlim oʻzgarishiga yashil yechim zararli chiqindilarni kamaytirish, iqlimni himoya qilish va odamlarga bogʻliq boʻlgan sayyora ekologiyasini saqlab qolish uchun asosan davlatni chetlab oʻtib, birgalikda ishlayotgan global boshqaruv institutlari va hamjamiyatlarini oʻz ichiga olishi mumkin. Yashil nazariya bizni ushbu oʻzgarishlarni tahlil qilish uchun yangi nuqta bilan jihatlaydi. Shunday qilib, yashil nazariya nafaqat bizning dunyomizning muqobil tavsifini, balki uni tushunish uchun boshqa mantiqni ham taklif qila oladi va uni oʻzgartirish uchun qanday harakat qilishimiz mumkinligini ham koʻrsatadi. Xalqaro munosabatlar nazariyasi yashil nazariya tomonidan buzilishi va qayta yoʻnaltirilishi mumkin, chunki “yashillar” bahslarda gʻalaba qozonadi, nazariyotchilar muqarrar ravishda barchamiz sayyoramizda qanday barqaror yashayotganimiz haqida izchil hisobot berishlari kerak. Bu shuni anglatadiki, bir nuqtada biz davlatgagina asoslangan “xalqaro” nazariyani toʻxtatishimiz kerak va siyosiy hamkorlik tizimlari yoki ijtimoiy harakatlar kabi insoniyat oʻzaro munosabatga kirishuvida boshqa siyosiy qarashlarni topishimiz kerak. Shuningdek, u umumiy insoniy manfaatlarimizga nisbatan kengroq ekologik nuqtai nazardan foydalanish imkonini beradi va iqtisodiy afzalliklarning siyosiy chegaralari oʻrniga iqlim oʻzgarishining ekologik chegaralari doirasidagi tanlovlarga urgʻu beradi. Baʼzi raqobatchi davlatlar uchun iqlim oʻzgarishi faqat yashil texnologiyani ixtiro qilgan yirik sanoatga ega davlat tomonidan oʻynaladigan oʻyin sifatida ham gumon qilinadi. Bunday holda, oʻrtacha daromadli past boʻlgan davlatlar va past daromadli davlatlar global bozorda ochilishga moyil boʻladilar va yuqori daromadli davlatlar

energiya va atrof-muhit masalalari bo'yicha bitimlarni ratifikatsiya qilishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Zarur hollarda ushbu tuzilmalar isloh qilinadi va takomillashtiriladi. "Global miqyosda o'ylang, mahalliy darajada harakat qiling" shiori ostida xalqaro miqyosda siyosiy choralar ko'rish masalaning yechimiga olib borishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Экологическое право: учеб. пособие для студ. учреждений высшего проф. образования / О.Р.Саркисов, Е.Л. Любарский. -5-е изд. переработанное и доп – Казань: Центр инновационных технологий, 2014. – 335 с.
2. Tasdemir K. D. Green theory/ 02.08.2019. https://www.linkedin.com/pulse/green-theory-do%C4%9Fukan-ta%C5%9Fdemir?utm_source=share&utm_medium=guest_desktop&utm_campaign=copyh
https://tr.linkedin.com/in/kutluay-do%C4%9Fukan-ta%C5%9Fdemir-8453b1190?trk=article-ssr-frontend-pulse_publisher-author-card
3. Экологическое право: учеб. пособие для студ. учреждений высшего проф. образования / О.Р.Саркисов, Е.Л. Любарский. -5-е изд. переработанное и доп – Казань: Центр инновационных технологий, 2014. – 335 с.
4. Экологическое право: учеб. пособие для студ. учреждений высшего проф. образования / О.Р.Саркисов, Е.Л. Любарский. -5-е изд. переработанное и доп – Казань: Центр инновационных технологий, 2014. – 335 с.
5. Экологическое право: учеб. пособие для студ. учреждений высшего проф. образования / О.Р.Саркисов, Е.Л. Любарский. -5-е изд. переработанное и доп – Казань: Центр инновационных технологий, 2014. – 335 с.
6. К.Элкеева. Как Бишкек и Ташкент будут строить ГЭС? 2017. URL: <https://rus.azattyk.org/a/28721985.html>
7. Шадиметов Ю.Ш., and Айрапетов Д.А.. "Экологическая дипломатия в центральной азии" Экономика и социум, no. 9 (100), 2022, pp. 770-777

